

POLAND

POLAND

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

СОБИРОВА УМИДА ХУСИНБАЙ КИЗИ

Магистрант по специальности Дошкольное образование (рус)

Ургенчский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7607378>

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические психологические особенности развития речи дошкольников. Также в статье даны рекомендации по развитию речи детей в дошкольных образовательных организациях. Освещаются также культура речи и социально-психологические особенности воспитателей-педагогов.

Ключевые слова: звуковая характеристика, речевая выразительность, звук, речевое дыхание, норма речи, речевая культура воспитателя.

Развитие речи дошкольников неразрывно связано с их деятельностью, общением. Изменение содержания и формы предложений у ребенка будет связано с изменением форм его общения. Ситуативная речь, характерная для раннего детства, направлена от формы делового общения к носителю познанию, а переход от носительской речи к форме личностного общения предъявляет к детской речи определенные требования. Эти требования содержат все новые и новые стороны речи ребенка, особенности, необходимые ему для решения различных коммуникативных задач. Речь ребенка дошкольного возраста начинает выполнять функцию установления социальных связей. Для этого ребенку необходимо обрести внутреннее содержание речи, приобрести монологический характер. Важной особенностью в развитии речи ребенка в дошкольном возрасте является то, что речь становится орудием мышления. В росте словарного запаса ребенка есть 2 важных аспекта - количественный и качественный.

Количественный прирост словарного запаса Д.В.Эльконин показал, что это напрямую зависит от условий жизни и особенностей воспитания ребенка. В последние годы в исследованиях, посвященных изучению словарного состава речи детей того или иного возраста, выявлены более высокие количественные показатели, чем в предыдущих исследованиях. В частности, В.По словам логины, к 3 годам словарь ребенка будет содержать 1200 слов, в то время как словарь актива 6-летнего ребенка будет содержать 3000-3500 слов. Однако исследования, проведенные 40-60 лет назад, показали, что словарный запас 3-летнего ребенка составляет 400-600 слов, а словарный запас 6-летнего ребенка-2500-3000 слов.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Культура речи-это, прежде всего, наличие у воспитателя обязательных и считающихся обязательными качеств. Это формирует у воспитателя речевые навыки и речевые навыки. Этот навык совершенствуется в деятельности воспитателя, приобретается за счет специального труда и упражнений, а благодаря достигнутым успехам формируются способности и умения. Культура речи детей достигается на основе совершенствования владения узбекским литературным языком. А для этого воспитателю важно знать литературные правила, постоянно читать произведения художественной литературы, заучивать стихи, вести беседы с детьми.

Ситуативная речь-лексика (речь) детей в форме делового общения связана с конкретной предметной ситуацией. Такое положение вещей представляется таким, что в речи ребенка будет много слов, относящихся к роду существительных. Слова категории качества либо вообще не встречаются, либо выражают только внешние характеристики своих предметов: цвет, размер (96,4% всех прилагательных). 98% глаголов используются только в отношении действий с конкретным предметом.

В ситуативной речи детей - познавательно - ориентированном (ситуативно-ситуативно-независимом) общении они освобождаются от зависимости получения от взрослых информации о различных предметах и явлениях. Постепенно расширяется словарный запас, отражающий различные свойства предметов в окружающем мире. В частности, появляются слова, относящиеся к категории прилагательных, выражающих эстетические свойства (11,25%), и слова, обозначающие эмоциональные свойства (5%), появляются слова из категории глаголов, обозначающие волевые и интеллектуальные действия (6,24%).

В носительно-личностном общении, когда ребенок пытается получить информацию об отношениях между людьми, сравнить свое мнение с мнением взрослого, в его речи происходит общее грамматическое усложнение. Слова качественного разряда имеют следующие соотношения: атрибутивные (выражающие внешние свойства) - 69,80 %, прилагательные, выражающие эстетические свойства - 14,65%, прилагательные, выражающие нравственные свойства - 9,3 %. Глаголов, выражающих волевые и интеллектуальные действия, значительно больше, составляя 9,76% всех глаголов, употребляемых в речи.

Если в дошкольном возрасте т. е. 3-7 лет от ребенка в задании требуется выполнить определенные действия со словом, являющимся элементом речевой деятельности, например, задание на выделение слов из состава

предложения, С. Н. Исследование Карповой показало, что у ребенка гораздо более устойчивая тенденция ориентироваться на ситуацию, которая определяет то, что ему говорят. На вопрос, сколько слов содержится в данном слове, дети повторяют предложение “с головы до ног”. Например, если дано утверждение “мяч катился”, ребенок скажет, что в предложении есть одно слово “мяч катился”. Именно так дети в 5-9 лет выражаются. S. N. Исследования Карповой показывают, что у дошкольника можно сформировать умение выделять из состава предложения всевозможные слова. Для этого им необходимо понимать критерии слов, то есть то, что слово состоит из комплекса звуков, что слово всегда имеет определенное содержание. Конечно, для этого желательно использовать методы, соответствующие возрасту ребенка. Когда это делается, у детей появляются адекватные и осознанные представления о слове, независимо от возраста.

Воспитание детей дошкольного возраста в духе высокой идейности означает привитие в их сознании того, что не может быть интересов выше интересов народа, нации, страны, общества, воспитание их в духе любви и преданности Родине, народу. И в этом, безусловно, неопределима и важна роль воспитателя.

Так сказать, речь занимает большое место в развитии дошкольников. Именно поэтому при воспитании речи дошкольника важно, чтобы была развита речевая культура окружающих людей, а также воспитателей. Важнейшей особенностью дошкольников является развитие речи. Воспитатель правильно планирует речевое развитие.

Литература:

1. Ташпулатов, Ф., & Хамраева, З. (2022). ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(4), 10-17.
2. Farhad, T., & Khamraeva, Z. B. (2022, April). PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 1, pp. 45-51).
3. Khamrayeva, Z. B. (2022). Physical Education of Students in Modern Conditions. *European Journal of Business Startups and Open Society*, 2(2), 29-32.
4. Khamraeva, Z. B. (2022). Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 229-232.
5. Khamraeva, Z. B. (2022). THE ORIGIN OF THE ATHLETICS SPORTS TOUR. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 3, 181-184.

6. Khamraeva, Z. B. (2022). Application of Multi-Year Training Works in Training Athletics in Training Cycles. *Global Scientific Review*, 3, 33-36.
7. Bahodirovna, H. Z. (2022). SPECIFIC FEATURES OF ATHLETICS. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(4), 1-5.
8. Bahodirovna, K. Z. (2022). Activities of physical education teachers practical-pedagogical fundamentals. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 1200-1207.
9. Bahodirovna, H. Z. (2022). Development of Sports in the Republic of Uzbekistan. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 6, 318-320.
10. Bahodirovna, H. Z. (2022). Age Dynamics and Adaptive Changes in Children Aged 10-12 Years Under the Influence of Athletics. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 6, 310-312.
11. Khamrayeva, Z. B. Current Issues of Forecasting in Physical Education and Sports Today.
12. Toshboyeva, M. B., & Khamrayeva, Z. B. (2021). Development and Public Policy.
13. Ташпулатов Ф., Хамраева З. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 10-17.
14. Farhad T., Khamraeva Z. B. PROBLEMS AND SOLUTIONS IN CHILDREN'S FOOTBALL //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 45-51.
15. Khamrayeva Z. B. Physical Education of Students in Modern Conditions //European Journal of Business Startups and Open Society. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 29-32.
16. угли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. *Journal of new century innovations*, 18(5), 109-120.
17. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In *Conference Zone* (pp. 333-342).
18. A Rakhmanov, R Rakhimov, I Nazarov.(2019). URBAN WASTE AS ORGANIC FUEL.Точная наука. УДК: 662.(39),35-37.
19. Rahmatullo. Rahimov.(2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda xarakat havfsizligini taminlash uslublarini takomilashtirish uslublari. *Международный научно-образовательный электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА*,7(35),750-754.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

20. ўғли Раҳимов, Р. Р. (2022). ТАШИШДА ТРАНСПОРТ
ВОСИТАЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ.
O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR
JURNALI, 2(14), 656-663.

